

Couverture Universelle en Santé au Sahel

Évolution des accouchements assistés dans un contexte sécuritaire instable au Mali

Emmanuel Bonnet, Thomas Lerosier, Laurence Touré, Yacouba Diarra, Seydou Diabaté, Dansiné Diarra, Valery Ridde

Octobre 2022

Auteurs

Emmanuel Bonnet¹, Thomas Lerosier², Laurence Touré², Yacouba Diarra², Seydou Diabaté², Dansiné Diarra³, Valéry Ridde¹.

¹ Université Paris Cité, IRD, Inserm, Ceped, F-75006 Paris, France

² Agence de recherche MISELI, Bamako, Mali

³ Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), Mali

Auteur correspondant

Emmanuel BONNET

IRD, UMR 215 Prodig, 5, cours des Humanités, F-93 322 Aubervilliers Cedex.
emmanuel.bonnet@ird.fr Orcid : <https://orcid.org/0000-0001-6735-5330>

Citation recommandée : Bonnet E., Lerosier T., Touré L., Diarra Y., Diabaté S., Diarra D. & Ridde V. (2022). *Évolution des accouchements assistés dans un contexte sécuritaire instable au Mali*. Document de travail Unissahel n°6, Octobre 2022. Paris : Ceped. Disponible sur : <https://www.unissahel.org/publications/documents-de-travail> , DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7152884>

Unissahel

L'objectif du programme UNISSAHEL est d'étudier les actions entreprises pour parvenir à la couverture universelle en santé (CUS) dans trois pays (Mali, Sénégal, Tchad) afin de soutenir les décisions politiques. Il est financé par l'Agence Française de Développement (AFD), porté par l'institut de recherche pour le développement (IRD) et le travail dans les pays se fait en partenariat avec le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF) au Sénégal, l'ONG MISELI au Mali et l'ONG BASE au Tchad.

Les documents de travail UNISSAHEL portent sur des recherches menées par des chercheurs du projet. Rédigés pour une diffusion rapide, ces papiers n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs selon les normes usuelles. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. Les droits sont détenus par les auteurs.

Déclarations

Financement : Cette recherche s'inscrit dans le cadre du programme UNISSAHEL (Couverture sanitaire universelle au Sahel), financé par l'Agence française de développement (AFD). Ce travail a également reçu le soutien du gouvernement français dans le cadre du plan d'investissement France 2030, dans le cadre de l'Initiative d'Excellence d'Aix-Marseille Université - A*MIDEX - Institut des Sciences de la Santé Publique d'Aix-Marseille (AMX-20-IET-014 et ANR-17-EURE-0020) géré par l'Agence Nationale de la Recherche.

Remerciements : Nous tenons à remercier tous les agents de santé des CSCOM rencontrés dans les districts sanitaires de Mopti et Bandiagara.

Contributions des auteurs : L'étude a été réalisée avec la participation et la collaboration des chercheurs internationaux (français : EB, VR, TL et maliens : LT, DD), et des assistants de recherche (YD, SD). Tous les résultats ont été interprétés par les responsables de MISELI qui ont participé à la rédaction de l'article. L'ordre des auteurs reflète une répartition équitable de la contribution intellectuelle des co-auteurs dans le processus de recherche. EB et VR ont coordonné l'ensemble de la recherche en collaboration avec les co-auteurs. EB a pris la tête de la rédaction de l'article, TL ayant rédigé la section sur la performance, mais tous les auteurs ont participé à la rédaction et à la validation du contenu, et VR a été l'auteur final.

Déclaration de conflits d'intérêts : Pas de conflit d'intérêt.

Déclaration éthique : Cette étude a été approuvée par décision N° 34/2018/CE-INRSP du 26 décembre 2018 du comité d'éthique de l'INRSP au Mali.

Disponibilité des données et du programme : Les données sont disponibles sur demande auprès des auteurs (contact : Emmanuel Bonnet, IRD, UMR 215 Prodig, 5, cours des Humanités, F-93 322 Aubervilliers Cedex. emmanuel.bonnet@ird.fr)

Évolution des accouchements assistés dans un contexte sécuritaire instable au Mali

E. Bonnet, T. Lerosier, L. Touré, Y. Diarra, S. Diabaté, D. Diarra, V. Ridde

RÉSUMÉ

Contexte : Au Mali, les systèmes de soins de santé sont gravement affectés par les conflits mais plusieurs études estiment qu'il manque des connaissances sur leurs impacts sur l'utilisation des soins de santé maternelle. Les attaques fréquentes et répétées aggravent l'insécurité et nuisent à l'accès aux soins maternels et représentent ainsi une barrière d'accès aux soins. L'objectif principal de cette étude est de comprendre comment se réorganise le recours aux accouchements assistés, à l'échelle des centres de santé et comment ils s'adaptent à la crise sécuritaire.

Méthodes : Il s'agit d'un étude mixte séquentielle et explicative. Les approches quantitatives combinent une analyse de scan spatial des accouchements assistés par centres de santé, une analyse de la performance des centres de santé par une classification ascendante hiérarchique (CAH) et une analyse spatiale des événements violents dans 2 districts sanitaires du centre du Mali, Mopti et Bandiagara. La phase qualitative est une analyse d'entretiens semi-directifs et ciblés auprès des gérants des centres de santé communautaires (CSCOM) (et de deux agents d'institutions internationales impliqués dans la région d'étude.

Résultats : Les soignants ont constamment adapté leurs approches thérapeutiques pour assurer la pertinence des soins. L'étude révèle une forte hétérogénéité territoriale des accouchements assistés. Les centres de santé qui présentent des taux d'accouchements assistés élevés ont principalement des niveaux de performances importants. Ce recours important s'explique notamment par les déplacements de population vers des zones moins exposées aux attaques. Les centres qui présentent des faibles taux d'accouchements assistés sont ceux où les agents de santé qualifiés ont refusé d'exercer, où les populations avaient peu de ressources financières et ont limité leurs déplacements afin de réduire leur exposition à l'insécurité.

Ce que cette étude ajoute et comment elle pourrait affecter la pratique ou la politique :

- Un grand nombre d'événements, notamment dans les parties les plus reculées du district de Bandiagara, n'aurait pas d'impact sur le nombre d'accouchements assistés.
- Les populations se déplacent vers des zones moins exposées et vers des centres efficaces pour accéder aux soins maternels.
- La performance du CSCOM est associée à une augmentation des accouchements assistés.
- Les efforts de prévention des organisations non-gouvernementales contribuent à l'augmentation des accouchements assistés.
- La combinaison de méthodes mixtes avec une approche spatiale permet d'améliorer les connaissances à des échelles locales fines.

Mots clés : Mali, COVID-19 accouchements assistés, performance, conflit

INTRODUCTION

Bien souvent, les systèmes de soins de santé sont gravement affectés par les conflits armés^{1,2}. En Afrique sub-saharienne et au Sahel en particulier, en perturbant l'accès aux soins et la disponibilité des ressources humaines et financières, ces conflits contribuent à des taux élevés de mortalité maternelle³ et un faible taux d'accouchement dans les structures de soins⁴. Bien qu'il existe une littérature riche⁵ sur les liens entre conflits et accès aux soins de santé, les études qui estiment leurs impacts sur l'utilisation des soins de santé maternelle sont encore rares⁶. Elles traitent principalement des impacts des conflits armés sur la santé maternelle, les fausses couches ou d'autres résultats négatifs de la grossesses⁷. Au Burkina Faso, des études suggèrent que les groupes armés ont des répercussions immédiates sur l'organisation des soins⁸ et sur les différents indicateurs de soins maternels, notamment le nombre de visites de soins prénataux, d'accouchements assistés et de césariennes⁹. Les attaques fréquentes et répétées, temporellement et géographiquement proches, aggravent l'insécurité et nuisent à l'accès aux soins maternels dans les régions touchées et représentent ainsi une barrière d'accès aux soins⁴, alors qu'ils devrait être prioritaire dans les contextes humanitaires et fragiles¹⁰. En outre, le recours aux formations sanitaires pour effectuer des accouchements assistés par du personnel qualifié peut aussi être très inégal au sein d'un même pays du Sahel et au sein des districts sanitaires¹¹. Il devient alors important de mener des analyses à des échelles locales pour éviter des erreurs écologiques qui masquent ces disparités.

Les groupes armés génèrent un sentiment d'insécurité dans la population, mais aussi auprès des agents de santé qui travaillent dans les centres locaux de santé¹². Ce sentiment peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement et la performance du centre de santé qui aura, ensuite, aussi un impact sur le recours aux soins¹³. Ainsi, dans le cadre du présent article, il s'agit aussi de considérer à des échelles fines, celles des centres de santé, afin de tenir compte de ce sentiment d'insécurité et de la performance dont la distribution géographique est hétérogène pour comprendre d'éventuelles différences d'impact des conflits sur les taux d'accouchements assistés.

L'insécurité dans la zone sahéenne provoque des mouvements de populations. Si ces personnes déplacées sont parfois accueillies dans des camps disposant de ressources sanitaires, beaucoup se déplacent dans d'autres villes, créant une affluence importante pour des capacités de soins déjà très limitées. Les structures de santé sont ainsi souvent dans l'incapacité de prendre en charge les patients¹⁴, les intrants sont épuisés et les conditions d'accueil dégradées. Depuis janvier 2012, le Mali fait face à une crise sécuritaire initiée par une rébellion armée organisée par une alliance de groupes indépendantistes Touaregs et par des groupes djihadistes, essentiellement localisée dans le nord du pays. À partir de 2015, des groupes de combattants djihadistes se sont formés dans le centre du Mali où les tensions sociales et politiques étaient déjà fortes. Depuis 2016, un nouveau conflit s'est dessiné dans le sud et le sud-est de la région de Mopti. Cette zone est aujourd'hui considérée comme « l'épicentre des violences » au Mali¹⁵.

L'objectif principal de cette étude est de comprendre comment se réorganise le recours aux accouchements assistés, à l'échelle la plus fine, dans le contexte de la crise sécuritaire que traverse le Mali. Trois objectifs secondaires complètent l'étude : analyser la distribution géographique des accouchements assistés dans les districts sanitaires de Mopti et Bandiagara, évaluer si la performance des centres de santé est l'un des facteurs explicatifs des différences de recours aux accouchements assistés ; analyser quel est l'impact des conflits sur le nombre d'accouchements assistés dans les centres de santé.

MÉTHODE

Le devis de l'étude est séquentiel explicatif¹⁶ (QUAN-QUAL). L'objectif est d'expliquer les résultats de la phase 1 (QUAN, qui correspond aux analyses quantitatives) qui est une analyse statistique et géographique des accouchements dans les centres de santé primaires (CSCOM) et des attaques des groupes armés à l'aide des résultats de la phase 2 (QUAL, qui correspond aux analyses qualitatives). La phase 2 est une analyse d'entretiens approfondis semi-directifs et ciblés auprès des gérants de ces CSCOM et de deux agents d'institutions internationales impliqués dans la région d'étude.

Zone d'étude

La zone d'étude se situe au centre du Mali dans la région de Mopti et les deux districts sanitaires de Mopti et de Bandiagara (Fig. 1). Le district sanitaire de Mopti est composé d'aires de santé (un ensemble de villages) et dispose de 2 hôpitaux (un public et un privé), de 26 CSCOM et de 15 communes qui ne correspondent pas aux aires de santé. Le district de Bandiagara est composé de 21 communes et possède 1 hôpital et 31 CSCOM. La population totale du district de Mopti est de 492 174 habitants et de 424 665 habitants pour Bandiagara¹⁷. Bandiagara est à l'est de Mopti et limité dans sa partie occidentale par la falaise de Bandiagara. Le district est très rural et n'est pas desservi par des axes de circulation majeurs (Fig. 1). Le district sanitaire de Mopti est traversé par la route nationale 6 qui relie Bamako à Gao. Les localités situées à l'ouest de cet axe sont dans le delta intérieur du Niger et partiellement enclavées pendant de longues périodes de l'année.

Figure 1 : Zone d'étude : l'offre de soins dans les districts sanitaires de Mopti et Bandiagara

Approches quantitatives

Collecte de données

Nous avons utilisé les données mensuelles du DHIS2 (Data Health Information System : système d'informations sanitaire du pays) concernant le nombre d'accouchements assistés et de consultations prénatales (CPN) par CSCOM de 2017 à 2019. L'année 2017

correspond au début d'une phase d'intensification de la crise sécuritaire dans la région de Mopti¹⁸. Concernant les données d'attaques et d'incidents, nous avons utilisé la base de données des violences politiques de la base de données produite par l'organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)¹⁹. Ces données contiennent les dates, les localisations géographiques et les acteurs

impliqués dans les événements. La base de données recense 819 événements entre 2016 et 2019.

Analyses géographiques des accouchements assistés

Plusieurs analyses quantitatives [QUAN] ont été réalisées. La première est une analyse descriptive et spatiale de la dynamique des accouchements assistés par commune car le découpage géographique des aires de santé n'est pas disponible. Il s'agit d'une agrégation du nombre d'accouchements par commune et de son évolution sur la période d'étude.

Pour examiner les tendances spatiales et temporelles des accouchements assistés à une échelle plus fine que celle des communes, donc à celle des CSCOM, une autocorrélation spatiale globale a été calculée. Elle permet de déterminer s'il existe une corrélation entre le nombre d'accouchements assistés dans les CSCOM, et les relations métriques entre ces CSCOM. Pour tenir compte des valeurs voisines, l'indice de Moran²⁰ a été utilisé. Il est défini par la moyenne des produits des valeurs normalisées de paires de points, pondérée par la distance entre deux points. Ce calcul a été réalisé sur l'ensemble de la zone.

$$I_{Moran} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Où i, j = unité spatiale ; n = le nombre d'unités spatiales ; x_i est la valeur de la variable dans l'unité i ; \bar{x} est la moyenne de x ; et w_{ij} sont les éléments de la matrice d'interaction spatiale pour définir la contiguïté spatiale, les distances ou les frontières partagées.

Une seconde analyse a consisté à comprendre l'hétérogénéité spatiale des accouchements assistés à l'échelle des CSCOM. La statistique de scan spatial a été utilisée²¹. Le principe est de couvrir l'aire d'étude en utilisant des fenêtres de balayage ayant une forme de cercles et de déterminer l'aire qui regroupe un nombre anormalement élevé d'accouchements assistés en utilisant le test du rapport de la log-vraisemblance²².

Analyse de la performance des CSCOM

Pour rendre compte des différentes performances des CSCOM, nous avons retenu cinq indicateurs d'output :

1. Le taux d'accouchements assistés par un professionnel de santé qualifié,
2. Le taux de consultation prénatale (CPN 1),
3. Le taux de consultations post-natales,
4. Le taux de consultations curatives,
5. Le taux de recours aux soins pour les enfants de moins de cinq ans.

Pour évaluer la performance des CSCOM au début de la période considérée, nous avons réalisé une classification ascendante hiérarchique basée sur une matrice des distances calculée selon la méthode de Ward. L'intérêt est d'effectuer une analyse contextualisée (un CSCOM apparait performant au regard de son environnement) et donc, en définissant la performance de manière relative, de s'affranchir de la nécessité de devoir décider de seuils²³. Enfin, afin de mesurer l'évolution des inégalités entre les CSCOM en matière de performance, nous avons calculé l'écart interquartile pour chaque mois de la période sur trois indicateurs de

fréquentation pour lesquels nous disposons de données mensuelles : le taux d'accouchements assistés, le taux de consultations prénatales et le taux de consultations curatives des enfants de moins de cinq ans. Il s'agit d'un indice de dispersion robuste, notamment vis-à-vis des valeurs extrêmes.

Analyse de l'insécurité

Pour les conflits, chaque événement (différenciés par ACLED¹⁹ : attaques contre des civils, combats contre les groupes armés/FDS, explosions d'IED) géoréférencé a été intégré dans un système d'informations géographiques (SIG). Une analyse de la distribution spatiale de ces événements et du nombre de victimes a été cartographiée. Nous avons dénombré le nombre d'attaques, leur fréquence, et le nombre de victimes dans des rayons de 10 km, 20 km et 50 km autour des CSCOM. Un lissage cartographique de données²⁴ a permis de produire une carte de l'exposition des CSCOM aux attaques. Cela offre un cadre d'analyse pour l'évolution des recours aux accouchements assistés.

Les logiciels R pour les statistiques, QGIS pour le SIG et la cartographie, et SatScan pour les analyses de clusters ont été utilisés.

Approches qualitatives

Échantillonnage

La sélection des personnes ressources des CSCOM interrogés a été effectuée en fonction des résultats des analyses quantitatives. Nous avons identifié les CSCOM contrastés entre ceux qui présentent un nombre d'accouchements assistés plus élevé que ce qui est attendu et ceux les plus faibles. Ces sélections ont été réalisées dans les deux districts de la région

de Mopti. Nous avons ensuite demandé aux membres des équipes cadre de district (ECD) des districts d'identifier les personnes ressources dans ces CSCOM à rencontrer. En janvier 2020, nous avons mené des entretiens semi-structurés, des discussions informelles et des observations non-participantes dans chacun des CSCOM sélectionnés. Nous avons mené 22 entretiens avec les directeurs techniques du centre (DTC) (n=15), les responsables des maternités (n=3), sage-femmes (n=2), institutions internationales (n=2). Les professionnels de santé interrogés sont essentiellement des cadres (DTC, sage-femme) et sont en poste depuis 10 années en moyenne. Les entretiens ont été menés à l'aide d'un guide thématique inspiré des résultats quantitatifs et de discussions avec des experts. Les entretiens ont été réalisés par des assistants de recherche sur place ou par téléphone lorsque les conditions de sécurité rendaient impossible un déplacement sur place. Les assistants ont produit des transcriptions textuelles des entretiens.

Analyses de données

Les comptes-rendus d'observations et d'entretiens informels et les transcriptions des entretiens semi-directifs ont fait l'objet d'un traitement manuel selon une méthode classique d'analyse de contenu orienté par une série de thème et de questionnements qui avaient été préalablement identifiés à l'issue des premiers traitements géographiques et quantitatifs des données de fréquentations et des données sécuritaires.

Intégration en méthodes mixtes

Les résultats de la phase 1 QUAN informent la phase 2 QUAL. Les résultats sur la

distribution et l'hétérogénéité spatiale des accouchements assistés ont guidé la collecte de données QUAL pour comprendre l'hétérogénéité à l'échelle des CSCOM. Ainsi, les résultats QUAL contribuent à l'interprétation des résultats QUAN.

RÉSULTATS

Dynamique contrastée des accouchements assistés

La distribution spatiale de l'évolution du nombre d'accouchements assistés sur l'ensemble de la période présente, dans la quasi-totalité du territoire d'étude, une baisse du nombre d'accouchements par commune ou une stabilité. On identifie cependant deux communes avec des évolutions élevées (Bandiagara en orange et Soroly en rouge) entourées de communes avec de fortes baisses (Fig. 2).

Figure 2 : Évolution du nombre d'accouchements assistés entre 2016 et 2019

Des concentrations d'accouchements assistés contrastées à l'échelle des CSCOM

L'indice de Moran est élevé sur les 4 années. Cela signifie que le territoire d'étude est très hétérogène et qu'il existe des clusters de CSCOM, c'est-à-dire des groupes de CSCOM géographiquement proches, qui présentent un nombre d'accouchements assistés plus faible ou plus élevé que ce qui est attendu. On observe que l'indice de Moran passe de 0,41 à 0,49 entre 2016 et 2019. Ainsi, on constate une augmentation de l'hétérogénéité du nombre d'accouchement assistés sur le territoire. En d'autres termes, plus les années passent, plus il y a de clusters d'accouchements assistés (faibles ou élevés).

Le scan spatial met en évidence que ce sont toujours les mêmes CSCOM qui restent clustérisées au cours du temps. On ne distingue pas d'évolution majeure, à l'exception d'un CSCOM à l'ouest de Sio, qui devient un cluster récurrent seulement à partir de 2018. On distingue cependant moins de clusters avec de fortes valeurs en 2017 et 2018. Par contre, le nombre de clusters avec de faibles valeurs augmente, notamment dans la commune de Bandiagara où un cluster regroupe pratiquement tous les CSCOM.

On dénombre 10 CSCOM clusters hauts récurrents sur les 4 années (Fig. 3). Le risque relatif moyen de ces clusters est élevé ($rr=2,16$).

La probabilité d'avoir plus d'accouchement dans ces CSCOM est de l'ordre de 4 à 5 fois supérieurs à ce qui est attendu. Dans le détail, 8/10 CSCOM (Gouloumbo, Konna, Sokoura, Sévaré 2, Toguel, Medina Coura, Soufroulaye, Samadougou) sont localisés dans la commune de Mopti, 2/10 (Kendie et Sangha) dans celle de Bandiagara et 7/10 sont des CSCOM, 3 sont des Centres de références ou des hôpitaux. On remarque également que 2 CSCOM clusters hauts sont récurrents sur 3 années (2016, 2017, 2019) et 1 CSCOM clusters haut récurrent sur 3 années (2016, 2018, 2019).

2016

2017

2018

2019

Figure 3 : Clusters spatiaux du nombre d'accouchements assistés par année

En d'autres termes, les accouchements se concentrent dans un petit nombre de CSCOM généralement proches les uns des autres et les autres CSCOM des districts sont de moins en moins fréquentés. Ce phénomène tend d'ailleurs à s'intensifier au cours de la période considérée.

Divergence des CSCOM en matière de fréquentation

Pour expliquer l'existence et la persistance des clusters d'accouchements assistés élevés, nous avons proposé une analyse du niveau de performance (rapport aux outputs) des différents CSCOM.

Hierarchical Ascending Classification

Figure 4 : Représentation de la classification ascendante hiérarchique

La classification ascendante hiérarchique permet d’identifier trois classes de CSCOM en fonction de leurs performances en 2017 (Fig. 5). Une première classe caractérisée par des performances faibles (vert), une deuxième classe caractérisée par des performances plutôt élevées (orange) et une troisième classe composée de deux outsiders dont les performances sont exceptionnelles (violet). Le Tableau 3 montre que les clusters hauts d’accouchements assistés identifiés précédemment sont essentiellement des CSCOM classés comme plutôt et exceptionnellement performants à l’exception de Soufroulaye, Toguel et Konna. Parmi ces trois derniers, un seul présente des performances vraiment faibles, les deux autres présentent des résultats modérés en 2017 et témoignent d’une nette progression sur la période. Cette analyse des performances permet de confirmer que les clusters hauts identifiés précédemment apparaissent autour de CSCOM performants en 2017.

CSCOM cluster haut	Niveau de performance en 2017
Sevare 2	Performance élevée
Sokoura	Performance élevée
Konna	Performance faible
Soufroulaye	Performance faible
Medina Coura Mopti	Performance exceptionnelle
Toguel	Performance faible
Somadougou	Performance élevée
Kendie	Performance élevée
Sangha	Performance élevée
Goulombo	Performance exceptionnelle

Tableau 3 : Niveau de performance des CSCOM du cluster haut.

Par ailleurs, cette inégalité des performances des CSCOM tend à se renforcer au cours de la période considérée, c’est ce qu’indiquent l’évolution de l’écart

interquartile des taux d'accouchements assistés par CSCOM, des consultations prénatales et des consultations curatives des enfants de moins de cinq ans. L'augmentation de cet écart signale une divergence, pour chacun des trois indicateurs, entre les 25 % des CSCOM les moins fréquentés et les 25 % des CSCOM les plus fréquentés. En définitive, l'écart se creuse progressivement entre les CSCOM les moins performants et les CSCOM les plus performants. L'apparition des clusters est révélatrice d'un mouvement plus général de divergence en matière de performance.

Évolution de la situation sécuritaire et géographie des événements violents

Pour améliorer la compréhension de l'apparition des clusters, nous nous sommes intéressés à la distribution géographique des événements sécuritaires. On constate d'un côté, que l'évolution de la situation

sécuritaire se dégrade brutalement au début de la période et d'un autre côté, que l'insécurité se répartit elle aussi inégalement sur le territoire considéré. Concernant l'évolution de la situation sécuritaire entre 2016 à 2019, on dénombre 819 attaques au Mali avec 1875 victimes. C'est à partir de 2017 que les conflits s'intensifient, essentiellement dans les districts de Douentza, Koro et Tenenkou (plus au nord de la zone d'étude), pour progressivement se diffuser aux districts de Mopti et Bandiagara considérés dans le cadre de cette étude. Dans ces deux districts, on distingue 184 événements et 366 victimes (Fig. 6). Le nombre d'événements et de victimes associées a augmenté entre 2016 et 2019. Concernant l'hétérogénéité spatiale de l'insécurité, on constate que, de manière contrintuitive, les accouchements assistés ne sont pas localisés dans les zones les plus éloignées des événements violents.

Attaques terroristes dans les Districts de Mopti et Bandiagara de 2016 à 2019

Figure 6 : Événements violents dans les districts de Mopti et Bandiagara

A l'échelle des deux districts, le nombre d'accouchements assistés dans les CSCOM a progressé de 2016 à 2018, mais a diminué de près de 20 % en 2019. On remarque que les zones (Fig. 7) où le nombre d'accouchements assistés est important en 2019 (couleurs rouges) est associé un nombre d'événements importants depuis 2016 (points proportionnels rouges).

C'est en particulier le cas dans le district sanitaire de Bandiagara et de quelques CSCOM situés près de Mopti. On retrouve ainsi les CSCOM identifiés comme des clusters haut et performants. On constate qu'un nombre d'événements élevé, notamment dans les parties les plus enclavées du district de Bandiagara, n'aurait pas d'impact sur le nombre d'accouchements assistés. On observe un phénomène similaire à Mopti. Pourtant les contextes géographiques sont différents, à Mopti les CSCOM situés à proximité d'un des axes de circulation majeur du pays alors qu'à Bandiagara les CSCOM sont enclavés, notamment à l'est du district.

Ces analyses ne permettent pas d'établir un lien de causalité mais aident à mieux comprendre le contexte sécuritaire à proximité des CSCOM et à des échelles fines.

Analyses qualitatives

Les conséquences des déplacements de population sur le système de santé

Les entretiens réalisés auprès des Directeurs techniques de centre (DTC) permettent d'éclairer la tendance au renforcement des clusters évoquée précédemment. Du côté des clusters bas, on peut avancer trois éléments explicatifs. Premièrement, les déplacements de population expliquent en partie la diminution du nombre d'accouchements. En s'aggravant,

notamment dans le district de Bandiagara, la situation sécuritaire a progressivement généré des départs massifs de population. Deuxièmement, pour la population restée sur place (ou revenue à la suite d'un déplacement temporaire) l'insécurité tend à réduire les revenus des familles (et donc leur inclinaison à recourir au soins payants) et les incite à limiter les déplacements vers les CSCOM, en particulier pour les femmes qui résident à plusieurs kilomètres. Troisièmement, l'analyse des entretiens semi-directifs révèle que les agents de santé qualifiés ont souvent refusé d'aller exercer, notamment dans le district de Bandiagara, pour des raisons sécuritaires. Les CSCOM des milieux ruraux ont été maintenus actifs en s'appuyant notamment sur des agents de santé peu ou pas qualifiés et recrutés localement (matrones, gérants de dépôts, infirmiers, bénévoles) auxquels la population ne fait pas pleinement confiance en matière d'accouchements. Par ailleurs, les maternités rurales des CSCOM de Bandiagara n'ont pas fonctionné normalement en 2019 à cause des attaques djihadistes.

« C'était quelques femmes qui vivent dans les villages où il y a le CSCOM qui venaient accoucher au centre. Les CSCOM du cercle ont perdu la majorité des femmes qui accouchent au centre de santé à cause des djihadistes » DTC de Kani

Du côté des clusters hauts, l'insécurité a généré des déplacements massifs des populations dans la région de Mopti, notamment en direction de la ville de Mopti ce qui explique probablement en partie l'augmentation du nombre d'accouchements assistés. Les déplacés se sont implantés dans les communes de Mopti, Socoura, Fatoma, Sio pour le district

de Mopti et Doucombo, Sangha et Timiniri pour le district de Bandiagara.

Les actions de prévention des ONG dans les camps de réfugiés

D'autres facteurs d'augmentation des accouchements assistés sont les campagnes de sensibilisation à la contraception menés dès 2016 par des ONG dans le cadre du planning familial ou encore les programmes de gratuité des soins et notamment des accouchements pour les personnes déplacées dès 2018. La gratuité des soins soutenue par une ONG a été effective pour tous les déplacés dès 2020.

DISCUSSION

L'étude menée dans les districts sanitaires de Mopti et Bandiagara entre 2016 et 2019 sur l'évolution du nombre d'accouchements assistés, mais aussi du recours aux soins maternels et infantile en général, révèle une forte hétérogénéité territoriale. Si la majorité des communes de la région présente des taux d'évolution nuls ou négatifs, quelques communes, dont celle de Bandiagara, se démarquent avec une augmentation du taux d'accouchement assisté de plus de + 200 %. A l'échelle des CSCOM, l'analyse identifie 10 CSCOM présentant des taux d'accouchements assistés élevés, dont 8 dans le seul district de Mopti. Or, ces derniers se trouvent, comme ceux de Bandiagara à proximité des lieux d'événements sécuritaires récurrents. La différence pourrait s'expliquer par la meilleure connectivité aux réseaux de transport nationaux à Mopti et un fort enclavement du district de Bandiagara. Plusieurs arguments peuvent être avancés pour expliquer l'apparition de ces clusters. D'abord, ces CSCOM apparaissent comme performants en 2017 et présentent à la fois des taux d'accouchements assistés élevés mais aussi un suivi prénatal et postnataux

importants et un recours fort aux soins de santé en général. Cette coïncidence laisse penser que les clusters apparaissent là où les CSCOM ont, au préalable, un niveau de fonctionnalité performant. On peut émettre l'hypothèse que les plus performants deviennent aussi les plus résilients. Ensuite, les fluctuations du nombre d'accouchements assistés dans les CSCOM s'expliquent principalement par les flux massifs de personnes déplacées, baissant le nombre d'accouchements dans les zones de départ et les augmentant dans les lieux d'accueils dans lesquels des ONG sont actives, en particulier si ceux-ci présentent des programmes de sensibilisation et de gratuité. Les CSCOM du cluster haut présentent souvent des situations géographiques spécifiques, sur les 10 CSCOM, quatre appartiennent à la seule entité urbaine de Mopti qui est la 3^e ville du Mali en nombre d'habitant. Parmi 6 CSCOM ruraux, quatre sont situés sur le seul axe routier qui mène au nord du Mali (axe Bamako-Mopti-Gao). Enfin, ailleurs, dans les milieux plus reculés, la persistance d'accouchements assistés importants s'explique par le maintien de CSCOM dynamiques, performants, ainsi que la non hostilité des groupes armés à maintenir les soins, comme l'ont affirmé les personnels de santé interrogés dans notre étude.

La plupart des études portant sur le recours à la santé maternelle et reproductive adoptent une approche généralement macro pour laquelle l'unité minimale d'analyse est le district ou la région^{23,25-28}. En s'intéressant à une échelle géographique plus fine, la présente analyse permet de montrer que les espaces touchés par un conflit sont hétérogènes. Ces territoires sont inégalement touchés par les conflits en raison de leur géographie physique, de la localisation des espaces urbains et des infrastructures routières ainsi qu'en fonction des dynamiques du conflit et de

celles des déplacements de population. Cette étude souligne ainsi que la cartographie administrative ou sanitaire d'un territoire, si elle est utile pour la planification, elle n'est pas nécessairement un cadre d'analyse pertinent pour comprendre les impacts d'une situation de conflit sur le recours au soin.

L'analyse du niveau de performance des centres de santé a été mobilisée à titre exploratoire et sur un petit nombre d'indicateurs. Elle offre cependant des pistes intéressantes pour une méthodologie d'évaluation rapide des performances relatives d'un ensemble homogène d'unités sanitaires (centres de santé, régions sanitaires...). Elle offre une alternative simple aux cadres d'analyses inspirés du cadre d'évaluation proposé par l'OMS ²⁹⁻³¹. Un autre intérêt est de proposer une évaluation relative car la performance n'est identifiée qu'à l'intérieur de l'échantillon considéré. Cette caractéristique limite les usages possibles de cette méthode, mais elle permet de s'affranchir de devoir décider d'un seuil pour définir des niveaux de performance. Jackline Odhiambo et ses collaborateurs soulignaient ce défi à propos de leur évaluation de la résilience du système de santé sud soudanais : *“The challenging question concerns how to set the threshold of the percentage of indicators to detect improvement or even how to set a health system coverage target in the first place. These considerations are essential for measuring a country's health system resilience ²³.”*

Les résultats de cette étude viennent ainsi affiner les connaissances sur l'impact des conflits sur les accouchements assistés et le recours aux soins en général. Ils démontrent que tous les services ne sont pas affectés de la même manière alors que d'autres études au Burkina Faso ⁹ montrent l'inverse. En revanche, au Sud Soudan, lourdement impacté par les événements violents, on

constate un faible recours aux accouchements assistés pendant le conflit entre 2013 et 2017. Cependant, il existe de rares lieux où les prestations de services étaient fonctionnelles. Elles correspondaient à des camps dans lesquels la coordination du développement de la santé, et les efforts humanitaires étaient les plus importants²⁵. Nous observons un phénomène similaire. Certains clusters correspondent à des CSCOM situés à proximité des camps dans lesquels les ONG humanitaires offrent des services supplémentaires et des campagnes de prévention. La présence des organisations humanitaires est donc fondamentale pour maintenir un service de base y compris dans les CSCOM du système de santé malien. Doit-on redouter, comme au Sud Soudan, que la prolongation des actes violents dans la zone affecte la disponibilité des prestataires humanitaires ? Il est impératif que tous les gouvernements et les partenaires qui œuvrent dans le domaine de santé veillent à ce que les services de santé essentiels soient accessibles à toutes les personnes vivant dans les zones en conflit, qu'ils rendent opérationnel le HDPNx (nexus Humanitaire-Développement-Paix) défini en 2016 lors premier sommet humanitaire mondial, et qu'ils travaillent ensemble pour aider à reconstruire les systèmes de santé locaux et nationaux ³².

CONCLUSION

Cette recherche démontre la nécessité d'étudier les recours aux soins à des échelles les plus fines possibles. Nos résultats confirment qu'il est indispensable de combiner les approches méthodologiques pour expliquer des recours importants par le contexte local. L'analyse du nombre d'accouchements assistés en zone de conflit doit donc considérer, à la fois le nombre d'actes, le contexte sécuritaire proche, l'importance du nombre de déplacés internes et la présence de camps dans lesquels les organisations humanitaires proposent des programmes.

BIBLIOGRAPHIE

1. Druce P, Bogatyreva E, Siem FF, et al. Approaches to protect and maintain health care services in armed conflict – meeting SDGs 3 and 16. *Confl Health*. 2019;13(1):2. doi:10.1186/s13031-019-0186-0
2. Katherine H. A. Footer, Leonard S. Rubenstein. La santé dans les conflits armés : une approche sous l'angle des droits de l'homme. Published online 2013.
3. Coulibaly P. In the era of humanitarian crisis, young women continue to die in childbirth in Mali. Published online 2021:4.
4. Østby G, Urdal H, Tollefsen AF, Kotsadam A, Belbo R, Ormhaug C. Organized Violence and Institutional Child Delivery: Micro-Level Evidence From Sub-Saharan Africa, 1989–2014. *Demography*. 2018;55(4):1295-1316. doi:10.1007/s13524-018-0685-4
5. Alibhai KM. Factors impacting antenatal care utilization: a systematic review of 37 fragile and conflict-affected situations. Published online 2022:16.
6. Brown GW. The role of health systems for health security: a scoping review revealing the need for improved conceptual and practical linkages. Published online 2022:17.
7. Keasley J, Blickwedel J, Quenby S. Adverse effects of exposure to armed conflict on pregnancy: a systematic review. *BMJ Glob Health*. 2017;2(4):e000377. doi:10.1136/bmjgh-2017-000377
8. Ridde V, Lechat L, Meda IB. Terrorist attack of 15 January 2016 in Ouagadougou: how resilient was Burkina Faso's health system? *BMJ Glob Health*. 2016;1(1):e000056. doi:10.1136/bmjgh-2016-000056
9. Druetz T, Browne L, Bicaba F, Mitchell MI, Bicaba A. Effects of terrorist attacks on access to maternal healthcare services: a national longitudinal study in Burkina Faso. *BMJ Glob Health*. 2020;5(9):e002879. doi:10.1136/bmjgh-2020-002879
10. Tran NT, Tappis H, Spilotros N, Krause S, Knaster S. Not a luxury: a call to maintain sexual and reproductive health in humanitarian and fragile settings during the COVID-19 pandemic. *Lancet Glob Health*. 2020;8(6):e760-e761. doi:10.1016/S2214-109X(20)30190-X
11. Belaid L, Ridde V. Contextual factors as a key to understanding the heterogeneity of effects of a maternal health policy in Burkina Faso? *Health Policy Plan*. 2015;30(3):309-321. doi:10.1093/heapol/czu012
12. Bidwell P, Laxmikanth P, Blacklock C, et al. Security and skills: the two key issues in health worker migration. *Glob Health Action*. 2014;7(1):24194. doi:10.3402/gha.v7.24194
13. Tyndall JA, Ndiaye K, Weli C, et al. The relationship between armed conflict and reproductive, maternal, newborn and child health and nutrition status and services in northeastern Nigeria: a mixed-methods case study. *Confl Health*. 2020;14(1):75. doi:10.1186/s13031-020-00318-5

14. Salami B, Iwuagwu S, Amodu O, et al. The health of internally displaced children in sub-Saharan Africa: a scoping review. *BMJ Glob Health*. 2020;5(8):e002584. doi:10.1136/bmjgh-2020-002584
15. Enrayer la communautarisation de la violence au centre du Mali. :53.
16. Pluye. Les méthodes mixtes. In: *Approches et Pratiques En Évaluation de Programme*. Les Presses de l'Université de Montréal. ; 2012.
17. Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. ANNUAIRE STATISTIQUE 2018 DU SYSTEME LOCAL D'INFORMATION SANITAIRE DU MALI. Published online 2018.
18. *Central Mali: An Uprising in the Making?* International Crisis Group; 2016.
19. Raleigh C, Linke A, Hegre H, Karlsen J. Introducing ACLED: An Armed Conflict Location and Event Dataset: Special Data Feature. *J Peace Res*. 2010;47(5):651-660. doi:10.1177/0022343310378914
20. Lentz J. spatial autocorrelation statistics. Published online 2009.
21. Kulldorff M. A spatial scan statistic. Published online 1997.
22. Cucala L, Demattei C, Lopez P, Ribeiro A. Spatial scan statistics for case event data based on connected components. Published online 2013.
23. Odhiambo J, Jeffery C, Lako R, Devkota B, Valadez JJ. Measuring health system resilience in a highly fragile nation during protracted conflict: South Sudan 2011–15. *Health Policy Plan*. 2020;35(3):313-322. doi:10.1093/heapol/czz160
24. Silverman BW. Using Kernel Density Estimates to Investigate Multimodality. *J R Stat Soc Ser B Methodol*. 1981;43(1):97-99.
25. Sami S, Mayai A, Sheehy G, et al. Maternal and child health service delivery in conflict-affected settings: a case study example from Upper Nile and Unity states, South Sudan. *Confl Health*. 2020;14(1):34. doi:10.1186/s13031-020-00272-2
26. Altare C, Malembaka EB, Tosha M, et al. Health services for women, children and adolescents in conflict affected settings: experience from North and South Kivu, Democratic Republic of Congo. *Confl Health*. 2020;14(1):31. doi:10.1186/s13031-020-00265-1
27. Das JK, Padhani ZA, Jabeen S, et al. Impact of conflict on maternal and child health service delivery – how and how not: a country case study of conflict affected areas of Pakistan. *Confl Health*. 2020;14(1):32. doi:10.1186/s13031-020-00271-3
28. Mirzazada S, Padhani ZA, Jabeen S, et al. Impact of conflict on maternal and child health service delivery: a country case study of Afghanistan. *Confl Health*. 2020;14(1):38. doi:10.1186/s13031-020-00285-x
29. Kress DH, Su Y, Wang H. Assessment of Primary Health Care System Performance in Nigeria: Using the Primary Health Care Performance Indicator Conceptual Framework. *Health Syst Reform*. 2016;2(4):302-318. doi:10.1080/23288604.2016.1234861
30. Bangalore Sathyananda R, de Rijk A, Manjunath U, Krumeich A, van Schayck CP. Primary health Centres' performance assessment measures in developing countries: review of

the empirical literature. *BMC Health Serv Res.* 2018;18(1):627. doi:10.1186/s12913-018-3423-0

31. Papanicolas I, Rajan D, Karanikolos M, Soucat A, Figueras J, eds. Health System Performance Assessment : A Framework for Policy Analysis. Published online 2022.

32. Mataria A, Hajjeh R, Al-Mandhari A. Surviving or thriving in the Eastern Mediterranean region: the quest for universal health coverage during conflict. *The Lancet.* 2020;395(10217):13-15. doi:10.1016/S0140-6736(19)33061-2

Investigateurs principaux

Fanny CHABROL (CEPED (IRD)),
Annabel DESGREES DU LOU
(CEPED (IRD)),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Responsables pays

Mali : Laurence TOURE
(MISELI),
Sénégal : Khoudia SOW (CRCF),
Tchad : Alexandre DUMONT
(CEPED (IRD))

**Responsables des axes de recherches
transversales**

Analyses économétriques : Bruno
VENTELOU (CNRS/AMSE),
Analyses épidémiologiques :
Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)),
Analyse de la gouvernance : Fred
EBOKO (CEPED (IRD)) et Mame Penda
BA (UGB),
Analyse de la résilience : Valéry
RIDDE (CEPED (IRD)),
Analyses spatiales : Emmanuel
BONNET (RESILIENCES (IRD))

Equipe Mali (par ordre alphabétique)

Pauline BOIVIN (MISELI),
Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Lara GAUTIER (UDEM),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)), Yamba, KAFANDO (consultant indépendant),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD)), Mathieu SEPPEY (UDEM),
Laurence TOURE (MISELI)

Equipe Sénégal (par ordre alphabétique)

« **Work package 1** » (**Démographie, santé publique quantitative et géographie**) : El Hadj BA (VITROME (IRD)), Valérie DELAUNAY (LPED (IRD)), Laurence FLEURY (LPED (IRD)), Richard LALOU (MERIT (IRD)), Cheikh SOKHNA (VITROME (IRD)), Cheikh TINE (MERIT (IRD)), Grâce à Dieu TOULAO (IRD), Mamadou YATOUDEME (IRD))
« **Work package 2** » (**Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives**) : Gabrièle LABORDE-BALEN (TRANSVIHI (IRD)), Mariama DIEDHIOU (CRCF), Fatou DIOP (CRCF), Khady Seck NGOM (CRCF), Bernard TAVERNE (TRANSVIHI (IRD)), Bintou RASSOUL TOP (CRCF), Khoudia SOW (CRCF), Souleymane SOW (CRCF)
« **Work package 3** » (**Sciences, politiques, gouvernance**) : Mame Penda BA (UGB), Rama Sao DIOP (UGB), Fred EBOKO (CEPED (IRD)), Cheikh Mouhamadou Falilou Mb. FALL (UGB), El Hadji Ibrahima Kady SARR (UGB), Fatou Bintou NIANG (UGB)
« **Work package 4** » (**Économie (macro-économie, micro-économétrie et économie comportementale)**) : Mohammad ABU ZAINEH (AMSE (IRD)), Sameera AWAWDA (AMSE (IRD)), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)), Marwân-al-Qays BOUSMAH (SESSTIM (IRD)), Sylvie BOYER (SESSTIM (IRD)), Bruno VENTELOU (CNRS / AMSE)

Equipe ISED: Adama Faye, Babacar Kane

Equipe Tchad (par ordre alphabétique)

Malick Ousman AHMAT (BASE), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Fred EBOKO (CEPED (IRD)),
Idriss Ali Zakaria GALI GALI (BASE),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)),
Ramadan KAGONTA (BASE), Dahab MANOUFI (BASE),
Ratnan NGADOUM (Université de N'Djamena),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Coordinatrice scientifique : Mounia Baidai (CEPED (IRD))

AMSE (France): Aix-Marseille School of Economics, CEPED (France) : Centre population et développement, CNRS (France): Centre national de la recherche scientifique, CRCF (Sénégal) : Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann, ISED (Sénégal) : Institut de santé et de développement, LPED (France): Laboratoire Population Environnement Développement, SESSTIM (France) : Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale, UDEM (Canada): Université de Montréal, UGB (Sénégal): Université Gaston Berger de Saint Louis